

AMIR TEMURGA BAG'ISHLANGAN DRAMATIK ASARLARDA NUTQ, QO'SHMA GAPLAR SINTAKSISI

Yaxshiyeva Zebo Rashidovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), Turon universiteti professori,

Turon fanlar akademiyasi akademigi,

Jumayeva Durdona Azamat qizi,

Qarshi Xalqaro universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16886350>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Amir Temur haqida yozilgan o'zbek va jahon nasridgi asarlarda nutq poetikasi hamda ularda qo'llanilgan shart ergash gapli qo'shma gaplar turlari va bu qo'shma gaplarning ishlatilishidan mualliflarning maqsad muddaolari tahlilga tortilgan. Shuningdek, mualliflarning davr va makon silsilasida turli zamonlarda va turli hududlarda yaratilgan buyuk Sohibqiron haqida yaratilgan asarlarda aynan shart ergash gapli qo'shma gaplarning ishlatilishidan ko'zlangan vazifalarni ilmiy tadqiq etdik.

Kalit so'zlar: K.Marlo, xronotop, sintaksis, shart ergash gapli qo'shma gaplar, morfologiya, punktuatsiya, Tamburlaine

Barcha janrlarga mansub asarlar poetikasiga ilmiy asosda baho berish jarayonida ularning til xususiyatlarini qat'iy e'tiborga olish talab qilinadi. Adabiyot so'z san'ati bo'lgani uchun ham lingvistika, tarjima bilan bir butunlikni tashkil etadi. Tilshunoslik ilmida fikr almashish vositasi hisoblanadigan so'z badiiy adabiyotda yozuvchilar yaratadigan ifoda va tasvir uchun material vazifasini bajaradi. Shu sababdan, badiiy adabiyotning quroli bo'lgan so'zlarning leksik, grammatik, sintaktik xususiyatlarini atroflicha tadqiq etish, shart ergash gapli qo'shma gaplar ishlatilgan o'rinlarni anglash uchun tilshunoslik fanining qonuniyatlaridan boxabar bo'lish zarur. Ijodkor so'zning, gapning lug'aviy ma'nosini yaxshi idrok etishiga qaramay, uning grammatik ma'nosini yetarlicha anglamasa, tasvir va ifoda jarayonida g'alizliklar paydo bo'lishi mumkin. Qolaversa, yozuvchi, shoir, dramaturg tilshunoslik fanining grammatika tarkibidagi sohasi bo'lgan so'zlarning o'zaro bog'lanishi, shart ergash gapli qo'shma gap va uning turlarini o'rganuvchi sintaksis qoidalarini o'zlashtirgan bo'lishi shart.

Professor Dilmurod Quronov quyidagi fikrlarni bildiradi: "Badiiy nutqning xususiyatlari haqida so'z borganda, eng avvalo, uning obrazlilikgi tilga olinadi. Ma'lumki, tilda mavjud so'zlarning ko'pchiligi aslida obrazli tabiatga ega, biroq badiiy nutqning obrazlilikgi o'sha so'zlarning o'zaro mazmuniy-grammatik aloqa-munosabatda izchil bir qatorga tizilishidan voqe bo'ladi, ya'ni u ikkilamchi obrazlilikdir. Badiiy nutq shunchaki informatsiya yetkazmaydi, balki lisoniy obrazlar qatorini davriy ketma-ketlikda yaratib boradi va pirovardida o'quvchini yalang fikr-xulosaga emas, badiiy voqelikka ro'baro' qiladi"[1;241]. Ijodkorning "obrazli tabiatga ega" bo'lgan so'zlardan foydalanib, "lisoniy obrazlar qatorini davriy ketma-ketlikda yaratishi" sintaksis qonun-qoidalariga amal qilingan holda voqelanadi. Shu xususiyatlar e'tiborga olinsa, Amir Temur haqida yaratilgan dramatik asarlardagi nutq va sintaksisni ilmiy asosda o'rganish zarurati paydo bo'ladi. Aynan shu jihatdan ijodkorlar asarlarida kelgan sodda va qo'shma gaplarni tahlil qilish, ularning morfologik tadqiqi bilan bir qatorda sintaktik va ergash gapli qo'shma gaplar kelgan o'rinlarda punktuatsion jihatdan ingliz va o'zbek tillarini tahlilga tortish ilmiy izlanishlirimiz doirasini belgilab beradi.

Bu nazariy qarashlarni A.Temur haqida yozilgan Abdulla Oripovning “Sohibqiron” dramasi tahlilida ko’rar ekanmiz, asar personajlar nutqining o’zaro mustahkam ma’naviy birlik hosil qilganiga guvoh bo’lish orqali yuqoridagi fikrning to’g’riligiga amin bo’lish mumkin.

Temur:

Boyazidga yana maktub yo’llagan edik,
 Yana imkon bergan edik o’ylab ko’rishga.

Biroq hanuz javob yo’qdir.

Muhammad Qovchin

Balki Boyazid

Tavba qilib o’tirardi, agar jura’ti so’nib.

Yo adolat jabhasida biz to’kkan qonlar

Nazaringda, sel misoli ko’pirmoqdami?”[2;406]

Sohibqironning Boyazidga maktub yo’llagani haqida so’zlashi vazir Muhammad Qovchinning to’kilgan qonlar qo’rquvi haqidagi fikrini bildirishiga sabab bo’ladi. Bu fikr Temurni g’azablantiradi. U o’zining nohaq qon to’kishdan zavqlanadigan zolim hukmdor emasligini ta’kidlashga shoshiladi. U faqatgina adolat o’rnatish uchun qon to’kkanini e’tirof etadi. Amir Temurning harbiy yurishlariga turli darajadagi amaldorlar, sarkardalar va oddiy xalq vakillarining munosabatini ko’rsatish, bu borada Sohibqironning dalillarini yuzaga chiqarishdir. Agar Amir Temurning adolat uchun qon to’kkanini asarda dialoglar vositasida emas, balki uning nutqi orqali ta’kidlanganida, asarning shu o’rinlaridagi teran mantiqiylik va badiiylik ta’minlanmay qolar edi. Natijada, yetkazilayotgan ma’lumot va’z ruhida bo’lardi. Bu xususiyat ifodaviylikdan holi bo’lib, qahramonlar o’rtasidagi kolliziyaning yuzaga chiqishiga halaqit bergan bo’lar edi. Ushbu she’riy parcha tarkibida kelgan “Tavba qilib o’tirardi, agar jura’ti so’nib” jumlasini tahliliga e’tibor qaratsak, ushbu gap o’zbek ona tilimiz grammatikasida ergash gapli qo’shma gaplarning holat ergash gapli qo’shma gap tarzida keltirilgan. Bu esa Ingliz tili o’rganuvchilariga tushunishlari qiyin tuyulmasligi uchun Ingliz tili grammatikasida ergash gapli qo’shma gaplar asosan ma’naviy-sintaktik jihatdan emas, aksincha real- unreal va mixed tarzida muallifning ishtiroki va vaqt nuqtayui nazarida turkumlanganligi bois, buni qiyoslashda muallifning maqsadida asar qahramonining ruhiy holatini tasvirlash ekanligi bilan cheklanamiz.

Ma’ruf Jalilning “Sohibqiron” dramasi sintaksisi va ergash gaplarning ishlatilishi tahlili haqida so’z ketganda, avvalo, ushbu asarda epos ruhi mavjudligini e’tiborga olish zarur. Aksariyat dramalardan farqli ravishda bu asarda Amir Temurning siyosiy kurash maydoniga kelishi bilan bog’liq voqea-hodisalar batafsil tasvirlangan. Umumiy mazmunni to’ldirishga xizmat qiladigan muallif izohlari bajaradigan vazifalar ham aksariyat hollarda personaj nutqining zimmasiga yuklanadi. Dramaturg tomoshabinni o’sha davr voqeligi bilan atroflicha tanishtirishni o’zining asosiy vazifasi deb hisoblaydi.

Shuni e’tiborga olish kerakki, biz ushbu maqolamizda tahlilga tortgan dramatik asarlar ham she’riy yo’lda yozilgan. Ingliz adabiyotida mashhur dramaturg, Amir Temur haqida ilk sahna asar muallifi K.Marlo pyesasining asliyatida qofiya mavjud bo’lsa, Abdulla Oripov va Ma’ruf Jalil qalamiga mansub bo’lgan dramatik asarlar oq she’r uslubida yaratilgan. Bu xususiyat Sohibqiron haqidagi har uch asarda ham inversiyalardan foydalanish janr talabi

ekanini, ergash gaplarning ishlatilishi esa ijodkor maqsadidni oydinlashtirishi ekanligini ko'rsatadi.

O'zbek mumtoz va zamonaviy adabiyotida Amir Temurga bag'ishlangan ko'plab she'riy va nasriy ijod namunalari ham mavjud. XX asr boshlariga kelib, Turkiston o'lkasida jadidchilik g'oyalarining keng tarqalishi milliy o'zlikni anglash jarayonini kuchaytirdi. Jadid shoirlari o'tmishda butun turkiy xalqlarning hamda Turkiston o'lkasining shuhratini olamga taratgan Sohibqiron Amir Temur haqida ko'plab she'rlar yaratdilar. Abdurauf Fitrat "Yurt qayg'usi" she'rida vatanga "Ona" deya murojaat qilar ekan, Temur singari bobolarning qoni tomirlarda jo'sh urayotganini ta'kidlaydi.

"Onam! Seni qutqarmoq uchun jonmi kerakdir?

Nomusmi, vijdon bila imonmi kerakdir?

Agarkim, Temur bila Chingiz qoni toshar tomirimizdan,

Aytgil! Seni qutqarmoq uchun qonmi kerakdir?"[3;31]

Mutafakkirlar g'aflat uyqusidagi xalqni uyg'otish uchun uning tarixini eslatish, targ'ib qilish zarur ekanligini ta'kidlaydilar. Bu yo'lning to'g'ri ekanligini chuqur anglagan Abdurauf Fitrat millat kishilariga o'zlarining katta ishlarga qodir ekanliklarini anglatish uchun Sohibqiron bobosining qahramonliklarini eslatishni xohlaydi. Fitrat "Yurt qayg'usi" turkumidagi sochmalaridan birida Amir Temurga murojaat qiladi. Temur maqbarasiga kelgan shoir millat ahvolining achinarli ekanligini aytib, Sohibqironga xalq dardiga davo topish uchun faryod qiladi. Ushbu she'rda qo'shma gaplardan ko'ra soda gaplarning ishlatilishi shoira uchun ilhom rakursida tanlangan shakldir.

Jadid adabiyotshunosligiga nazar tashlasak, "Bag'rim yoniq, yuzim qora, ko'nglim siniq, bo'ynim bukuk. Sening ziyoratingga keldim, sultonim! Ezilgan boshim, qisilgan vijdonim, kuygan qonim, o'rtangan jonim uchun bu sag'anangdan davo izlab keldim, xoqonim! Yuz yillardan beri jafo ko'rsa, g'am chekib kelgan turning qonli ko'z yoshlarin etaklaringga to'karga keldim. Qorong'uliklar ichra yog'dusiz qolgan o'zbek ko'zlari uchun tuprog'ingdan surma olg'ali keldim"[4;33].satri bilan mashhur fitrat ijodida shart ergash gapli qo'shma gaplar tahlili uchun katta ilmiy tadqiqotlar manbasi bo'la oladi. "Yuz yillardan beri jafo ko'rsa, g'am chekib kelgan turning qonli ko'z yoshlarin etaklaringga to'karga keldim". Satrida muallif qo'shma gapni aynan yuqorida ta'kid etganimiz kabi muallifning jo'shqin hislari ifodasi, xalq jabrining ijodkor maqsadida she'r g'oyasi va xronotop izidan uzoq yillar balki yuz yillardan beri jafo ko'rgan xalq dardini go'zal ifidasi uchun qo'llashni ma'qul ko'rgan deyish mumkin.

Ijodkorning davriy orzulari va dashnomlarini jaded allomamim ijod mahsuliga qiyoslagan tarzda Angliyada tug'ilib o'sgan, shu diyorning Temur haqidagi afsona va tasavvurlari bilan ulg'aygan inglizzabon shoir Viktor Jeyms Deyl ijodida ham ko'zga tashlanadi:

LO, upon the carpet, where
 Throned upon a heap of slain
 Blue-eyed dolls of beauty rare
 (Ah, they pleaded all in vain!)
 Sits the Infant Tamerlane!
 Broken toys upon the floor
 Scattered lie—a ruined rout.
 Thus from all things evermore

Are—the fact is past a doubt—
 Hidden virtues hammered out[5].
 Ma'nosi: Qay yerdadir poyonozda, LO,
 Talay zamon o'tib taxtga erishdi.
 Moviy ko'z, hushro'y siymo qo'g'irchoqlari
 (Eh, ularning behuda iltijolari)
 Yosh Tamerlan endi o'z taxti uzra!
 Yerda o'sha singan o'yinchoqlari
 Ro'parada ro'yo - vayron bo'lgan yo'l.
 Sarob kabi endi arg'umoqlari
 Haqiqat gumondan bir qadam ildam -
 Ro'yobda jamiki zohir o'ylari. (tarjima bizniki Z.Y)

Xulosa o'rnida aytish lozimki, bunday sintaktik tahlilga tortilishi ilmiy izlanuvchilar tomonidan tadqiq etilishi lozim bo'lgan Amir Teur haqidagi ijod namunalari Jeyms Deyl, Charlz Lemb, Edgar Allan Po, Muhammad Yusuf, Iqbol Mirzo, N.Afoqova, I.Subhoni kabi o'nlab shoirlar ijodiida ko'plab uchrashi, hali bu ilmiy izlanish doirasida qilinishi lozim bo'lgan ko'plab tadqiqotlar yaratilishiga zamin yaratadi.

References:

1. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: “Navoiy universiteti”, 2018. – 241 b.
2. Орипов А. Танланган асарлар. Иккинчи жилд. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги “Адабиёт ва санъат” нашриёти, 2001 – 406 б.
3. Фитрат А. Танланган асарлар. I жилд. Шеърлар, насрий асарлар, драмалар. – Т: “Маънавият” 2000. – Б. 31.
4. . Yakhshieva Zebo Rashidovna. Scientific process of learning the personality of Tamurlaine in Russian studies. Netherland. Intellectual education, technological solutions and innovative digital tools. 2025. 3 January.
5. Victor James Dale. Tamelane. <https://www.poemist.com/victor-james-daley/tamerlane>.
6. Yaxshiyeva Zebo Rashidovna. Ingliz va o'zbek temurshunosligi tadqiqi va taraqqiyoti. Xorijiy tillarni o'qitishda innovatsion yondashuvlar, nazariyaning amaliyotga tadbiqu. Toshkent. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya. 2025. Aprel.
7. Yakhshieva Zebo Rashidovna. Studies of the image Tamburlaine in the Russian literature field. France. Scientific approach to the modern education system. January. Part 32. P.9-12.
8. Yakhshieva Zebo Rashidovna Temuriyshunoslik ilmida tarjima faoliyati tadriji – taraqqiyot va tanazzul. 15th International conference on foreign language teaching and applied linguistics. Jizzakh. 2025. May.
9. Z.R.Yaxshiyeva. Husayn Jovid ijodida ikki tarixiy shaxs musobati tahlili. Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi. 2025, 4 son. 336-341 b.
10. З.Яхшиева. Восточные и западные Художественные Произведения, Созданные По Прототипу Исторических Образов. Foreign Linguistics and Lingvo didactics. Зарубежная лингвистика и лингводидактика. International conference on linguistic literary and translation. 2024. С.14-16.

11. Z.R. Yakhshieva. The figure of Amir Temur: as a historical person and an artistic image. Academic international conference on multi-disciplinary studies and education. Hosted from Pittsburgh, USA. 2023.30.05. 94-96 p.
12. Z.R. Yakhshieva. Research of the figure Tamburlaine in English and Uzbek literature. Eurasian journal of learning and academic teaching. (EJLAT) August. 2023. ISSN (E): 2795-739X. P. 6-10.
13. З.Яхшиева. Свобода личности и периодические проблемы в англоязычном литературоведении. Международная научно-практическая конференция “Современные подходы и инновации в филологическом
14. Zebo.R. Yakhshiyeva. Jahon adabiyotshunosligida Amir Temur obrazi talqinlarining qiyosiy tadqiqi. Нововведения современного научного развития в эпоху глобализации: проблемы и решения. Volume1. Essue. www.uz.researchers.com. 2024.18-25.
15. Yakhshieva Zebo Rashidovna. G'arb va Sharq adiblari ijodida Amir Temur prototipi asossida yaratilgan asarlar tadqiqi. O'zbekiston: til va madaniyat. Adabiyotshunoslik. 2024 Vol. 1[2] ISSN 2181-92-2x. www.literature.tssull.uz 120-138 b.